

SUN'IY INTELLEKTNING ILMIY BILIMLAR RIVOJIGA TA'SIRI

Abdullayeva Xulkar RaxmatullayevnaFalsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Renessans ta'lim universiteti dotsenti

Annotatsiya: Hayotimizga shiddat bilan kirib borayotgan eng yuqori texnologiyalar, virtual hayotning ommalashuvi insonlarni yildan yilga virtuallikka bog'lab qo'yimoqda. Bugungi kunda virtuallik har bir sohaga, har bir jarayonga kirib bormoqda va o'zining sezilarli ta'siriga ega. Shu bilan birga so'nggi yillarda mukammal bo'lgan Sun'iy intellekt uchun kurash ham ayovsiz tus olmoqda. Hozircha uning va insonning sun'iy intellektga qarashlari ijobiy bo'lsada, bu uni xavf solishi mumkinligini tamoman yo'qqa chiqara olmaydi. Bu boardagi ilmiy bahslar hali tugagani yo'q. Maqolada mana shu masalaga e'tibor qaratiladi.

Аннотация: Высочайшие технологии, стремительно входящие в нашу жизнь, и популяризация виртуальной жизни из года в год все тесно и больше охватывает людей к виртуальности. Сегодня виртуальность проникает во все области, в каждый процесс и оказывает существенное влияние. В то же время борьба за искусственный интеллект, усовершенствовавшийся в последние годы, становится ожесточенной. Хотя взгляды людей на ИИ пока положительны, это не полностью исключает его опасность. Научные дебаты по этому поводу еще не закончены. Статья посвящена этому вопросу.

Abstract: The highest technologies that are rapidly entering our lives, and the popularization of virtual life from year to year are increasingly embracing people into virtuality. Today, virtuality penetrates into all areas, into every process and has a significant impact. At the same time, the battle for artificial intelligence, which has improved in recent years, is becoming fierce. Although people's views on AI so far are positive, this does not completely rule out its dangers. The scientific debate on this matter is not over yet. The article is devoted to this issue.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, kibernetika, neyrobiologiya, kiberxavfsizlik, psixologiya, ta'lim, axloq

Sun'iy intellekt informatika, kibernetika, neyrobiologiya, psixologiya fanlari negizida paydo bo'lgan, hisob-kitob mashinalarini va sun'iy qurilmalarning imkoniyatlarini o'rganib,

insonning ayrim intellektual vazifalarini bajaruvchi fan, yo‘nalish, mexanizm hisoblanadi. Sun‘iy intellektga juda ko‘p ta‘riflar beriladi. Ammo eng ommalashgan va uni to‘liq ochib bergan ta‘rif 1989-yilda olimlar A.Barr va Y.Fengbaum tomonidan taqdim etilgan. Ularning fikricha, “Sun‘iy intellekt– intellektual kompyuter tizimlarini, ya‘ni biz odatda inson aqliy qobiliyatlari bilan bog‘laydigan tilni tushunish, o‘rganish, mushohada qilish, muammolarni yechish kabi imkoniyatlarga ega bo‘lgan tizimlarni yaratishga qaratilgan informatika fanining bir sohasi hisoblanadi¹⁷.”

Sun‘iy intellekt haqidagi prognozlar virtuallik reallik bilan birga kirib keldi va uning inson hayotiga kirib kelishi va uni tubdan o‘zgartirib yuborishi haqidagi bashoratlar paydo bo‘ldi. Amerikalik fizik, futurolog Mitio Kaku o‘zining “Kelajak fizikasi”¹⁸ nomli kitobida bu borada qator ilmiy bashoratlarni e‘lon qilgan. Shu nuqtayi nazar bugungi kunda uning ilmiy bashoratlarning ko‘pchiligi amalda o‘z ifodasini topib kelmoqda.

Bundan 30-40 yil oldin sun‘iy intellektning birinchi avlodi inson bilan shaxmat o‘ynab unga yutqazgan. Ammo bu hali boshlanishi edi. Sun‘iy intellekt bugungi kunda shaxmatda nafaqat yutadi, balki minglab yurishlarining algoritmini biladi.

Sun‘iy intellektni kuchaytirib borishga intilish rivojlangan davlatlarda olimlarning asosiy orzusiga aylandi. Sun‘iy intellekt ustidagi izlanishlar, uni yanada mukammalroq qilishga intilishlar bugungi kunda o‘z samarasini berdi. Hozir sun‘iy intellekt kirib bormagan biror soha yo‘q. U ta‘lim sohasida ham, sud-huquq sohasida ham, san‘at sohasida ham juda katta o‘zgarishlarni amalga oshirmoqda.

Bugungi sun‘iy intellekt insonning ilmiy bilish imkoniyatlarini nihoyatda kengaytirdi. U inson amalga oshira olmaydigan juda katta sig‘imdagi ma‘lumotlarni tez va oson amalga oshirishga qodir. Bu olimlarning ulkan vaqtini tejashga va ularning diqqatini boshqa masalalarga qaratishga, yangi aloqadorliklarni aniqlash va tendensiyalarni belgilashga olib keladi. Bundan tashqari SI olimlar yangi modellar va simulyatsiyalarni yaratishi, kelajakni aniqroq bashorat qilishi hamda to‘g‘ri va samarali qaror qabul qilishiga imkon yaratadi. Masalan, sun‘iy intellekt yordamida iqlim o‘zgarishlarini oldindan aniqlash, keyingi 10–20 yillar uchun ilmiy bashorat qilish imkoni mavjud. Shu bilan birga, sun‘iy intellekt

¹⁷ Barr A. Handbook of Artificial Intelligence / E. Feigenbaum – Los Altos, CA: William Kaufman, 1989. – 442 c.

¹⁸ Каку Митио. Физика будущего. –Москва .2022. –С.734.

yordamida muqobil toza energiya ishlab chiqarish, parnik gazlarni havoga tarqalishining oldini olishga qaratilgan yangicha texnologiyalarni yaratish mumkin. Biz manbalarni o‘rganib chiqib, sun‘iy intellektning ijobiy jihatlarini sanab o‘tmoqchimiz.¹⁹ Sun‘iy intellektning ijobiy jihatlarini:

6. Turli sohalarda– tibbiyot va transport tizimida ishlab chiqarish va samaradorlikni oshirishga olib keladi.
7. Insonlar hayotini yaxshilashga, jumladan sog‘liqni saqlash va ta‘lim sohasida sifatni yaxshilashga xizmat qiladi.
8. Yangi san‘at va madaniyatni vujudga keltiradi.
9. Murakkab muammolarga, masalan, kambag‘allik va iqlim o‘zgarishlari muammolari borasida yechim topishga yordam beradi.
10. Kiberxavfsizlik va jinoyatchilikning oldini olishda odamlar xavfsizligini ta‘minlashni yaxshilashga yordam beradi.

Sun‘iy intellektning salbiy jihatlarini esa quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

6. Ish o‘rinlarining yo‘qolishiga sabab bo‘ladi.²⁰
7. SI uchun axloqiy meyoriy qoidalarni ishlab chiqish zarurati yuzaga keladi.
8. SI tizimlarining ustidan nazorat yo‘qolishi mumkinligi.
9. SI manfaatlar yo‘lida, harbiy manfaatlar yo‘lida qo‘llanilishi mumkinligi.
10. Jamiyatda diskriminatsiyaning yangi shakllari kirib kelishiga sabab bo‘ladi.

Shu asosda biz ilmiy bilishda SI (Sun‘iy intellekt) imkoniyatlari va afzalliklarini ishlab chiqdik:

SI aralashuvining ilmiy bilimlarga ijobiy ta‘siri:	SI aralashuvining ilmiy bilimlarga salbiy ta‘siri:
Juda katta sig‘imdagi axborotni o‘zlashtirish tahlil qilish va yechim taklif etish	Olimlarning ish o‘rinlarini yo‘qotishi, raqobat kuchayishi.
Mikro va mega olamni, ya‘ni insonning bilish imkoniyatlari	Axloqiy meyorlarni buzishi mumkinligi va olimning ishiga aralashuvi.

¹⁹ Искусственный интеллект. <https://cloud.ru/ru/services/about-artificial-intelligence>

²⁰ Искусственный интеллект может лишить работы 14 млн человек к 2027 году.

<https://www.youtube.com/watch?v=w9bsUTgnoDs&t=1s>

chegaralangan joyda SIDan foydalanish	
Ixtiro va kashfiyotlar va boshqalarning modellarini yaratish orqali uning natijasi va oqibatini prognoz qilish	Ayrim shaxs, siyosat va uyushmalarning manfaati uchun insoniyatga xavf soluvchi bakteriologik qurollarni yaratishi.
Plagiatning oldini olish	Original matn yaratish orqali insonning yo‘q qobiliyatini bor qilib ko‘rsatish.
Ilm fandagi feyklarni oldini olish	Sun‘iy intellekt orqali feyklar yaratish.
Ma‘lumotlarni o‘rganish va prognozlash orqali mutlaqo yangi ilmiy yechimni shakllantirish, yangi vazifalar qo‘yish.	Insonning intellektual jihatdan yengishi va g‘olib bo‘lishi. Yechimlarning insonparvar bo‘lmasligi

Olimlar ilmiy bilish imkoniyatlarida SI qo‘llanilishi haqida turli fikrlarini bildiradi. K.Anoxin boshchiligidagi rus olimlari SI fanda katta imkoniyatlarni yaratishiga ishonadi va bu imkoniyatlarning ayrimlarini tavsiflaydi. Shu bilan birga, sun‘iy intellektning ayrim jihatlarda oqsashi mumkinligini ham inkor etmaydi. Maqolada, sun‘iy intellekt ilmiy bilishning abduksiya metodini qo‘llab bo‘lmasligi ilgari surilgan. Eynshteyn ushbu usulning nihoyatda muhimligini ta’kidlab, ilmiy kashfiyotlarning juda ko‘pchiligi aynan shu usul orqali ochilganini ta’kidlaydi. Shu bilan birga, uning fikricha, yechimlar oddiy bo‘lib, eng murakkab jarayon bu muammoni qo‘ya olish hisoblanadi. Shuning uchun ba’zi olimlarning fikricha, “eng murakkab muammolar, olimning intuitiv qobiliyatlari asosiga quriladigan muammolar Sun‘iy intellektdan tashqarida qoladi”²¹. Bizningcha, sun‘iy intellekt inson psixologiyasini chuqur o‘rganib, o‘zlashtirib olishiga qaramasdan, intuitiv bilish qobiliyatiga ega bo‘lmaydi. Ammo mantiqiy tafakkurda ya’ni deduksiya va induksiyada uning imkoniyatlari inson qobiliyatlaridan ancha o‘zib ketishi mumkin. Nazarimizda,

²¹ Анохин К.В., Новоселов К.С., Смирнов С.К., Ефимов А.Р., Матвеев Ф.М. Искусственный интеллект для науки и наука для искусственного интеллекта // Вопросы философии. 2022. № 3. С. 93–105.

keyingi kashfiyot va ixtirolar SI bilan hisoblashib va u bilan fikrlashgan holda amalga oshiriladi.

Aytish kerakki, 2017-yilda fizik, Nobel mukofoti sovrindori Stiven Xoking Global konferensiyada shunday dedi: “Sun’iy intellektning yaratilishi bir tomondan juda ijobiy faktor bo‘lsa boshqa tomondan juda qo‘rqinchli hamdir. Biz u keltiradigan xavfni to‘liq tushunib olishimiz kerak”²² Keyinroq bunday fikrlar keskinroq va balandroq jaranglay boshladi. Masalan, informatika sohasi olimi, Sining “cho‘qintirgan otasi” Jeffri Xinton “Sun’iy intellekt odamlar uchun iqlim o‘zgarishlaridanda xavfliroq bo‘lishi mumkin”²³ligini aytadi.

Xuddi shu nuqtayi nazar, 2023 yilda Chat GPT 4 avlodining yaratilishi SI ni inson kabi muloqot qila olishi va inson bilan raqobatga kirishishini ifodalaydi. Sun’iy intellektni yanada kuchaytirish ustida ishlar ekan olimlar buning oqibatlarini, olimlik mas’uliyati haqida unutib qo‘yayotgandek ko‘rinadi. Lekin Sun’iy intellekt borasida olib borilayotgan tadqiqotlar insoniyat uchun xavfli bo‘lishi mumkinligini ta’kidlovchilar ham ko‘pchilikni tashkil qiladi. Aynan shuning uchun Ilon Mask boshchiligidagi olimlar guruhi SI (sun’iy intellekt) doirasida olib borilayotgan ishlarni to‘xtatish maqsadida dunyo olimlariga ochiq xat yo‘lladi. Unda “Nahotki barcha ishlarni, shu jumladan inson bajarayotgan ishlarni ham avtomatlashtirishimiz shart bo‘lsa? Nahotki biz insoniylikdan yiroq aqllarni rivojlantirishga va oxir-oqibat ularning bizdan ko‘payishda uzib ketishi, bizdan ustun bo‘lishi va o‘rnimizni egallashiga qo‘yib bersak? Nahotki biz sivilizatsiyamiz nazoratini qo‘ldan boy berish xavfi borligini tushunmayotgan bo‘lsak?”²⁴ degan fikrlar o‘rin olgan. Xat “Biz barcha Sun’iy intellekt bilan ishlaydigan laboratoriya ishlarini kamida 6 oyga to‘xtatishga chaqiramiz” degan shior ostida boshlanadi.

Bu xat dunyo olimlarning e’tiborini tortdi. 2023-yil iyun oyida Yevropa parlamenti “SI haqida qonun” loyihasini muhokama qilmoqda. Unda Sining chegaralari qat’iy belgilab beriladi.²⁵ 2023 yilning oxirida esa Yevropa Parlamenti SI haqidagi qonun loyihasini

²² <https://nauka.tass.ru/nauka/4217288>

²³ <https://www.reuters.com/technology/ai-pioneer-says-its-threat-world-may-be-more-urgent-than-climate-change-2023-05-05/>

²⁴Сунъий интеллект билан боғлиқ барча тажрибаларни тўхтатишга қаратилган очик хат. <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/>

²⁵ <https://www.nytimes.com/2023/06/14/technology/europe-ai-regulation.html>

maqulladi. SI faoliyatini tartibga soluvchi ushbu qonunda ko‘plab masalalar, jumladan mualliflik huquqlari, shaxs haqidagi malumotlarni ochiqlash kabilar o‘rin olgan.

Ko‘rinib turibdiki, yaqin 5-10-yilda yangi virtual dunyo va SI oqibatlari natijasida dunyo tamoman o‘zgarishi mumkin. Bunda faylasuflar, olimlar qanday masalalarni kun tartibiga qo‘yadi, insoniyat bunga qanday tayyorgarlik ko‘rishi kerak, oqibatlarni to‘liq ayta olamizmi degan savollar ustida izlanish kerak.

Fanning qadriyati va gumanizatsiyalashuvi masalasi O‘zbekistonda olim E.Izzetova tomonidan chuqur tahlil etilgan. “XXI asrda olimlar va siyosatchilarning mas’uliyati ortadi. Qonun ishlab chiqaruvchi parlamentlar ilmiy kashfiyotlar noto‘g‘ri ishlatilishining oldini olishga majbur. Olimlar insoniyat va atrof-muhitga manfaatli bo‘lgan tadqiqotlarni olib borishi va ezgulik doimo yovuzlik ustidan g‘olib bo‘lishi kerakligini ta’minlashi lozim.”²⁶ Ushbu masalalar fan oldiga, olimlar oldiga, hukumatlar oldiga qator talablarni qo‘yadi va kechiktirib bo‘lmas qarorlar qabul qilishga chaqiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, nano, bio, informatsion, kognitiv texnologiyalar hayot haqidagi tushunchalarimizni tubdan o‘zgartirib yubormoqda. Bugun sun‘iy intellekt, genetik muhandislik insonning hayotiga yangilik va o‘zgarish kiritishi bilan birga salbiy xavf va xatarlarning ham oldini olishni taqozo qilmoqda. Inson hayotining barcha jihatlarni o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan bunday o‘zgarishlar qanday oqibatlarga olib kelishini tasvirlash qiyin. Lekin bunday o‘zgarishlar jadallik bilan amalga oshayotganini ko‘rmoqdamiz. Bunday texnologiyalar tabiatning to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlab chiqaruvchi kuchiga aylanadi va inson uchun mavjud bo‘lgan resurslar deyarli cheksiz bo‘ladi. Aksariyat odamlar NBIK texnologiyalari yordamida o‘zgarishlarni qabul qilishadi va o‘zlarini o‘zgartiradi, bu tana qismlarini sun‘iy qismlarga almashtirish va genetik apparat va metabolizmga bevosita aralashish yordamida amalga oshadi. Inson ongi, shu jumladan axloqiy tizimlar ham o‘zgarib boradi. Shu nuqtayi nazar, uning oqibatlari haqida hozir o‘ylashimiz va ijtimoiy nazorat tushunchalarini qabul qilishimiz kerak. Shu bilan birga so‘nggi yillarda bu borada tobora keng yoyilib borayotgan “yashil iqtisodiyot”ni barcha

²⁶ Иззетова Э. Гуманизация науки: достижения, проблемы и перспективы. В сборнике Фалсафа ва фанлар методологияси .2009. С.55-57

davlatlar hukumat miqyosida qabul qilayotgani, o'tayotgani tabiatga yetkazilayotgan zararining juda oz bo'lsada, oldini olishga xizmat qilmoqda. Zamonaviy insonlar tobora ko'proq atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'sirini kamaytirish masalalari haqida bosh qotirmoqda. Bu boradagi ishlarni keng qamrovda olib borish, mamlakatimizning ham "yashil iqtisodiyot", "yashil moliyalashtirish" tomonga qadam qo'yishi, insonlarning ekologik tafakkurini rivojlantirish zarurligini ko'rsatmoqda. "Bioetika" kabi kurslarning barcha yo'nalishlarda o'tilishi, bioeko ko'ngilli harakatlar tuzilishi, ekopartiyalarning aniq ko'zlangan mexanizmlar bilan ishlashi insoniyatni turli tahdid va xavflardan ogoh etishi va tabiatga bo'lgan munosabatini o'zgartirishi hamda bizdan obod zamin va genofondini saqlab qolgan insonni qoldirishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации. Наука. тасс. 2017.27.04.
<https://nauka.tass.ru/nauka/4217288>
2. AI pioneer says its threat to world may be 'more urgent' than climate change. 2023.09.05.
<https://www.reuters.com/technology/ai-pioneer-says-its-threat-world-may-be-more-urgent-than-climate-change-2023-05-05/>
3. Сунъий интеллект билан боғлиқ барча тажрибаларни тўхтатишга қаратилган очик хат. <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/>
4. Europeans Take a Major Step Toward Regulating A.I.
<https://www.nytimes.com/2023/06/14/technology/europe-ai-regulation.html>
5. Иззетова Э. Гуманизация науки: достижения, проблемы и перспективы. В сборнике Фалсафа ва фанлар методологияси. 2009. С.55-57
6. Искусственный интеллект. <https://cloud.ru/ru/services/about-artificial-intelligence>
7. Искусственный интеллект может лишить работы 14 млн человек к 2027 году.
<https://www.youtube.com/watch?v=w9bsUTgnoDs&t=1s>
8. Анохин К.В., Новоселов К.С., Смирнов С.К., Ефимов А.Р., Матвеев Ф.М. Искусственный интеллект для науки и наука для искусственного интеллекта // Вопросы философии. 2022. № 3. С. 93–105.
9. Barr A. Handbook of Artificial Intelligence / E. Feigenbaum – Los Altos, CA: William Kaufman, 1989. – 442 с.
10. Каку Митио. Физика будущего. –Москва .2022. –С.734.